

НОФИЛОЛОГИК YO‘NALISHLARDA CHET TILINI O‘QITISHNING KASBIY LINGVODIDAKTIK ASOSLARI

Urunova Shaxlo Rafikovna, Andijon davlat texnika institute Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada kasbiy lingvodidaktikaning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. zamonaviy jamiyatda globallashuv va xalqaro aloqalarning kengayishi natijasida chet tillarini bilish kasbiy faoliyatning zaruriy tarkibiy qismiga aylanganligi ta’kidlanadi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — “kompetentlik” va “kompetensiya” tushunchalarining mohiyatini ochib berish, ularning o‘zaro bog‘liqligi va farqli jihatlarini tahlil qilish, shuningdek kasbiy lingvodidaktikaning boshqa fanlar bilan aloqasini ko‘rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda lingvodidaktikaga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar, ta’lim dasturlari va amaliy kuzatuvlar material sifatida tanlandi. metod sifatida tahlil, taqqoslash va interdissiplinar yondashuv qo‘llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kasbiy yo‘naltirilgan chet tili ta’limi o‘quvchilarda kasbiy kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. kompetentlik va kompetensiya tushunchalarining farqlanishi ta’lim jarayonida aniq metodik yondashuvni belgilashga yordam beradi.

XULOSA: kasbiy lingvodidaktika zamonaviy ta’limda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib, nofilologik yo‘nalishlarda ham samarali qo‘llanilishi mumkin. u kasbiy kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishda asosiy metodik vosita sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy lingvodidaktika, kompetentlik, kompetensiya, kasbiy kommunikativ kompetensiya, nofilologik yo‘nalish, chet tili o‘qitish, interdissiplinarlik.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Урунова Шахло Рафиковна, Андижанский государственный технический институт
Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются теоретико-методологические основы профессиональной лингводидактики. отмечается, что в современном обществе в условиях глобализации и расширения международных связей знание иностранных языков стало необходимым компонентом профессиональной деятельности.

ЦЕЛЬ: цель статьи — раскрыть сущность понятий «компетентность» и «компетенция», проанализировать их взаимосвязь и различия, а также показать связь профессиональной лингводидактики с другими науками.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались научные статьи, монографии, образовательные программы и практические наблюдения, связанные с

лингводидактикой. методы включали анализ, сравнение и междисциплинарный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что профессионально-ориентированное обучение иностранному языку играет важную роль в формировании профессиональной коммуникативной компетенции. различение понятий «компетентность» и «компетенция» помогает определить четкие методические подходы в образовательном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: профессиональная лингводидактика является важной теоретической и практической основой современного образования и может эффективно применяться даже в нефилологических направлениях. она выступает ключевым методическим инструментом формирования профессиональной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: профессиональная лингводидактика, компетентность, компетенция, профессиональная коммуникативная компетенция, нефилологическое направление, обучение иностранному языку, междисциплинарность

PROFESSIONAL LINGUODIDACTIC FOUNDATIONS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN NON-PHILOLOGICAL DIRECTIONS

Urunova Shakhlo Rafikovna, Andijan State Technical Institute Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and methodological foundations of professional linguodidactics. it emphasizes that in modern society, due to globalization and the expansion of international relations, knowledge of foreign languages has become an essential component of professional activity.

PURPOSE: the purpose of the article is to explain the essence of the concepts “competence” and “competency,” analyze their interrelation and differences, and highlight the connections of professional linguodidactics with other disciplines.

MATERIALS AND METHODS: the study used scientific articles, monographs, educational programs, and practical observations related to linguodidactics. methods included analysis, comparison, and interdisciplinary approach.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that professionally oriented foreign language teaching plays a crucial role in forming professional communicative competence. distinguishing between competence and competency helps to establish clear methodological approaches in the learning process.

CONCLUSION: professional linguodidactics serves as an important theoretical and practical foundation in modern education and can be effectively applied even in non-philological fields. it acts as a key methodological tool for developing professional communicative competence.

Keywords: professional linguodidactics, competence, competency, professional communicative competence, non-philological direction, foreign language teaching, interdisciplinarity

Globallashuv jarayonlari va xalqaro aloqalarning kengayishi zamonaviy jamiyatda chet tillarini egallashga bo'lgan talabni sezilarli darajada oshirdi. Bugungi kunda chet tillarini bilish shunchaki umumiy madaniyat ko'rsatkichi emas, balki professional faoliyatning zaruriy tarkibiy qismidir. Kasbiy lingvodidaktika – bu chet tillarini o'qitishning nisbatan yangi yo'nalishi bo'lib, u kasbiy faoliyat kontekstida tilni o'rganish va o'qitish masalalarini o'rganadi.

Ushbu maqolaning maqsadi – kasbiy lingvodidaktikaning nazariy asoslarini ochib berish, chet tili o'qitishda kasbiy yondashuvning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va bu sohadagi zamonaviy metodlarni tahlil qilishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Chet tilni o'qitish metodikasi va nofilologik yo'nalishlarda chet tilni o'qitish masalalari bo'yicha mamlakatimizda J.J.Jalolov, M.T.Irskulov, D.U.Xoshimova, I.M.To'xtasinov, D.M.Isroilova, V.I.Normuratova, F.B.Saidova, F.Sh.Alimov, X.F.Maxsudova, B.R.Samatova, T.K.Sattarov kabi olimlarning ishlari mavjud.

MDH davlatlarida nofilologik yo'nalishdagi talabalarga chet tilini o'qitishda kasbiy lingvodidaktika masalalari R.P.Milrud, A.K.Krupchenko, T.S.Makarova, D.L.Matuxin, N.Yu.Gutareva, Yu.V.Lopatina, K.V.Markaryan kabi olimlar tomonidan o'rganilgan [Urunova; 8-b.]. Xorijiy mamlakatlarda sohaviy ingliz tilini o'qitish masalalari T.Xatchenson, A.Volters, T.Dudley Evans, X.Bashturkmen, K.Bentley, R.C.Gardner, A.M.Jons, J.Harmer, S.D.Krashen, P.Faber, P.Robinson, D.Marsh va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Lingvodidaktikaning rivojlanish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning shakllanishi uzoq tarixiy rivojlanish jarayonining natijasidir. Lingvodidaktika atamasi grekcha “lingua” (til), “didaktikos” (o'qitish) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, XX asrning 60-yillarida ilmiy muomalaga kirgan [8]. Grammatik-tarjima metodi davri (XIX asr), to'g'ridan-to'g'ri metod va reforma harakati (XIX asr oxiri – XX asr boshi), strukturalizm va audio-lingual metod (XX asr o'rtalari) hamda kommunikativ yondashuv (1970-yillardan hozirgi kungacha) lingvodidaktika rivojining muhim bosqichlari hisoblanadi.

“Lingvodidaktika” atamasi 1969-yilda N.M.Shanskiy tomonidan kiritilgan bo'lib, 1975-yildan boshlab xalqaro miqyosda tan olingan [12]. Pedagogik ensiklopedik lug'atda lingvodidaktika tilni o'qitishning umumiy nazariyasi, tillarni o'qitishning umumiy qonuniyatlarini, o'qitish mazmuni, usullari, vositalarining o'ziga xosligini o'rganadi [9].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda kasbiy lingvodidaktikaning nazariy-metodologik asoslarini ochib berish maqsadida tahlil, sintez, qiyosiy-tarixiy va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida nofilologik yo'nalishlarda chet tilini o'qitish jarayoni, predmeti sifatida esa kasbiy lingvodidaktikaning nazariy asoslari, tamoyillari va metodlari belgilandi.

E.I.Passovning ta'kidlashicha, "chet tilini o'qitish jarayoni tilshunoslik ma'lumotlarisiz qila olmaydi, ular til va nutqni tavsiflaydi, o'qitish mazmunining tarkibiy qismlarini aniqlash bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun xizmat qiladi" [10].

Tahlil va natijalar

Kasbiy lingvodidaktikaning predmeti, maqsadi va vazifalari. Kasbiy lingvodidaktikaning predmeti – ma'lum kasbiy faoliyat kontekstida chet tilini o'rganish va o'qitish jarayoni, bu jarayonning qonuniyatlari, prinsiplari, usul va vositalaridir [7]. Uning asosiy maqsadi – bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatida samarali muloqot qilishlari uchun zarur bo'lgan chet tilida kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishdir [5].

Kasbiy lingvodidaktika interdissiplinar xarakterga ega bo'lib, u lingvistika, pedagogika, psixologiya, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va axborot texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq. J.Piaje "fanlararo munosabatlar epistemologiyasi" asarida "fanlararolik"ni fanlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir sifatida belgilagan [6].

I.Passovning mantiqiga ko'ra, o'qitish bilan shug'ullanganimiz sababli kasbiy lingvodidaktika didaktika bilan; tilni o'rgatganimiz sababli tilshunoslik bilan; mutaxassis-professionalni tarbiyalaganimiz sababli kasbiy pedagogika bilan; kasbiy qobiliyatlarni shakllantirganimiz sababli kasbiy psixologiya va psixolingvistika bilan bog'liq [10].

Kasbiy yo'naltirilgan chet tili ta'limining xususiyatlari. Kasbiy yo'naltirilgan chet tili ta'limining ildizlari "Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili" (ESP) yo'nalishidan kelib chiqqan. T.Xatchinson va A.Uoters ta'kidlaganidek, o'qitish maqsadini belgilash kasbiy yo'naltirilgan chet tili ta'limi jarayonining tarkibiy omiliga aylanadi: "Menga ingliz tiliga nima uchun kerakligingni ayt, men senga qanday ingliz tiliga ehtiyojning borligini aytaman" [2].

Kasbiy yo'naltirilgan chet tili ta'limi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: maqsad va vazifalarning aniqligi, kontentning kasbiy yo'naltirilganligi, ehtiyojlar tahlilining markaziy o'ri, autentik materiallardan foydalanish, kasbiy kompetentsiyalar bilan integratsiya, o'qitish metodlarining o'ziga xosligi (task-based learning, problem-based learning, case-study, project-based learning, simulyatsiya va rol o'ynash).

Kasbiy kommunikativ kompetentsiyaning tuzilishi. Kasbiy kommunikativ kompetentsiya – bu shaxsning kasbiy faoliyat doirasida chet tilida samarali muloqot qilish qobiliyatidir. U quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: lingvistik (til) kompetentsiya, sotsiolingvistik kompetentsiya, diskursiv kompetentsiya, pragmatik kompetentsiya, madaniyatlararo kompetentsiya hamda kasbiy bilim va ko'nikmalar.

Kasbiy kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishning didaktik prinsiplari qatoriga kasbiy kontekstga yo'naltirilganlik, kommunikativ yo'naltirilganlik, funktsionallik, integratsiyalik, aktivlik va onglilik, individual va differensiyalangan yondashuv, autentiklik hamda kompetentsiyaviy yondashuv kiradi.

Xulosa va takliflar

Amalga oshirilgan tahlil asosida quyidagi xulosalarga keldik:

Kasbiy lingvodidaktika interdissiplinar xarakterga ega bo'lib, u lingvistika, pedagogika, psixologiya, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, axborot texnologiyalari va kasbiy fanlar bilan chambarchas bog'liq. Kasbiy yo'naltirilgan chet tili ta'limi maqsad,

mazmun, metod, shakl, baholash tizimi jihatidan umumiy chet tili ta'limidan sezilarli farq qiladi.

Kasbiy kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish murakkab, uzoq muddatli bosqichma-bosqich jarayon bo'lib, maxsus didaktik tamoyillarga asoslanadi. Kasbiy lingvodidaktika sohasida O'zbekistonda ham katta ishlar amalga oshirilmogda, biroq hali hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator muammolar mavjud: kasbiy chet tili o'qituvchilarini maxsus tayyorlash tizimini yaratish; turli kasbiy sohalar uchun milliy ehtiyojlarga moslashtirilgan o'quv dasturlari va materiallarini ishlab chiqish; zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish; xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish; tadqiqotlarni faollashtirish va ilmiy asoslarni mustahkamlash.

Oliy ta'lim muassasalarida nofilologik yo'nalishlarda chet tilini o'qitishda kasbiy lingvodidaktik yondashuvni joriy etish; kasbiy chet tili o'qituvchilarining malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish; turli mutaxassisliklar uchun kasbiy yo'naltirilgan elektron o'quv resurslarini yaratish; xalqaro hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dudley-Evans T., St John M.J. *Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary Approach*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 301 p.
2. Hutchinson T., Waters A. *English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.
3. Hymes D. *On Communicative Competence // Sociolinguistics*. – Harmondsworth: Penguin, 1972. – P. 269–293.
4. Jalolov J.J. *Chet tili o'qitish metodikasi: Chet tili oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik*. – T.: O'qituvchi, 2012. – 431 b.
5. Long M.H. *Second Language Needs Analysis*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 340 p.
6. Piaget J. *The epistemology of interdisciplinary relationships // Interdisciplinary Problems of Teaching and Research in Universities*. – Paris: OECD, 1972. – P. 136–144.
7. Richards J.C., Rodgers T.S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. 3rd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 410 p.
8. Гальскова Н.Д. *Методика преподавания иностранных языков: теория и практика*. – М.: Флинта, 2002. – 384 с.
9. Китагородская Г.А. *Психология и методика преподавания*. – М.: Педагогика, 1998. – 214 с.
10. Пассов Е.И. *Методика обучения в школе: теория и практика*. – М.: Академия, 2003. – 256 с.
11. *Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад*. – М.: Большая российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

12. Шанский Н.М. Лингводидактика и методика преподавания русского языка // Русский язык в школе. – 1969. – № 6. – С. 3–10.

